

Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur
des östlichen Europa

Mobilität und Migration von Künstlern in, nach und aus Sachsen im 17. Jahrhundert

Künstler, Kunstwerke und Wirkungsorte, Netzwerke und Auftraggeber

Digitalisierung und Visualisierung

DIKUSA-Abschlussstagung
15. Dezember 2025

- **Dr. Susanne Jaeger (GWZO): Projektverantwortliche**
- **Diana Lucia Feitsch, B.A. (GWZO): Projektmitarbeiterin**
- **Moritz Kurzweil, M.A. (GWZO): FDM**
- **Prof. Markus Wacker (Lehrstuhl für Computergrafik, HTW Dresden)**
Dipl.-Inf. (FH) Stefan Neubert (HTW/GWZO) u. Michael Pitkin (HTW/GWZO)
- **+ KompetenzwerkD der SAW**

Von Bellum & Artes zu DIKUSA

- Ausgangspunkt der Projektidee:
Transnationales Kooperationsprojekt zum Einfluss des DJK auf die Künstler Europas
„[BELLUM & ARTES. Central Europe and the Thirty Years' War](#)“
mit 11 Partnern aus 6 Ländern (2021-2027)
- DIKUSA-Teilprojekt am GWZO:
Mobilität und Migration von Künstlern in, nach und aus Sachsen im 17. Jahrhundert
→ Ziel ist die Erforschung und Visualisierung der Wege der Kunstschaffenden, ihrer beruflichen Netzwerke, ihrer Auftraggeber und Aktionsräume

Kooperationspartner

- Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Dresden
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden
- Schlesisches Museum zu Görlitz

Projektziele

- Untersuchung u. Digitalisierung der Mobilität und der Netzwerke von Kunstschaaffenden im Kurfürstentum Sachsen und ihrer Verbindungen ins übrige Europa
- Bereitstellung und Auswertung der erfassten Daten in *Weedata* in einer barrierearmen Webanwendung zur Online-Recherche und Visualisierung für die interessierte Öffentlichkeit
- Aufzeigen der Vernetzung zwischen Kunstschaaffenden und den Auftraggebern u. Auftraggeberinnen

Welche Datenarten nutzen wir?

- Daten mit kultur- und kunsthistorischer Relevanz:
 - Biografische Daten (insb. Mobilitätsdaten) zu bildenden und darstellenden Künstlern und Künstlerinnen, die im 17. Jahrhundert für Kursachsen aktiv waren
 - Daten zu Objekten und Werken der bildenden Kunst und der darstellenden Künste
 - Daten zu Kunstobjekten in regionalen und internationalen Sammlungen
- Daten aus Archivbeständen, Objektinventaren und interne Datenbanken der Partnermuseen
- Daten aus wissenschaftlicher Sekundärliteratur
 - Allgemeines Künstlerlexikon (AKL) / Artists of the World / RKD Research...
 - Deutsches Theaterlexikon (DTL) / Corago / MGG online...
 - Kataloge, Künstlermonografien, wiss. Beiträge...

- Ursprünglich nur bildende Künstler und Architekten
 - Erweiterung um die darstellenden Kunstschaffenden (Theater, Tanz, Oper)
 - Derzeit sind insgesamt etwa 600 Künstler und Künstlerinnen verschiedener Professionen namentlich nachgewiesen und erfasst (2026: + Hofmusiker)
 - Aufgrund des heterogenen Forschungsstands und der sehr unterschiedlichen Quellenlage zu den einzelnen Personen wurden die erhobenen Daten überprüft, ggf. nachrecherchiert und ergänzt
 - Einpflegen einer repräsentativen Auswahl in die Wissensbasis *Weedata* noch im Gange
- Zugleich (Weiter-) Entwicklung der WebApp als Tool zur nutzergesteuerten Abfrage und Suche; ergänzt um georeferenzierte Visualisierung der Wege und Netzwerke mit der HTW Dresden und dem KompetenzwerkD.
- Angabe der genutzten Quellen aus Archiven und Sekundärliteratur in *Weedata* zum Nachweis und zur Nachnutzung für die interessierte Öffentlichkeit.

- Umgang mit Personen, zu denen es keine weiteren Informationen gibt
→ diese wurden zunächst nicht in *Weedata* eingepflegt, sondern für weitere Untersuchungen separat abgespeichert
- Umgang mit Objekten, die nur schriftlich überliefert sind o. deren Verbleib unklar ist:
→ diese Objekte werden trotz schwacher Überlieferung in *Weedata* aufgenommen
- Gender Gap: Im 17. Jahrhundert sind Frauen in Kursachsen äußerst selten als eigenständige Künstlerpersönlichkeiten fassbar
→ Manchmal arbeiten sie in den Familienbetrieben mit, selten Nachweise dazu in den Quellen
→ Nachweisbar, dass Frauen nach dem Tode ihres Ehepartners das gemeinsame Gewerbe weiterführen z.B. die Theater-Prinzipalin Catharina Elisabeth Velthen
→ Auswertung bisher: Anteil 1%

Concepts ⊕

- Architekt
- Bauhandwerker
- Baumeister
- Bernsteindrechsler
- Bernsteinschnitzer
- Bildhauer
- Botaniker
- Buchbinder
- Buchdrucker
- Buchhändler
- Büchsenmacher
- Büchschmied
- Bühnenmaler
- Degenschmied
- Dichter
- Drechsler
- Elfenbeinschnitzer
- Emallierer
- Gartenarchitekt
- Gießer
- Glasmaler
- Glasschneider
- Goldschmied
- Grafiker
- Kupferstecher
- Radierer

Von Objektdaten zur Eingabe in Weedata

GWZO-DIKUSA admin Items Vocabularies Media Data model Queries Administration Manual Search

Q275 Deckelpokal mit Medaillons Object

de Deckelpokal mit Medaillons ★

Add image

Samuel Klemm_Pr...

Objektbezüge zu:

- Künstler
- Auftraggeber
- Datierung
- Anlass
- Materialien...

Identifiers

Statements + Expand qualifier Collapse qualifier

Erschaffung (P50) +

von	Klemm, Samuel	hat Datum	1670 (approx.)	hat	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Ort	Freiberg	hat Anlass	Sieg/Eroberung						
von	Klemm, Samuel				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
hat Datum	1670 (approx.)				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
hat Ort	Freiberg				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
hat Anlass	Sieg/Eroberung				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
hat Anlass	Geschenk				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Kommentar	de wohl auf Wunsch des Freiburger Rats als Geschenk für die Verdienste des Obristen Wolff Friedrich Muffel von Ermreuth (1609- 1671) gefertigt				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️

Finanzierung (P51) +

Kommentar	de "Dieses Werk, das mit 150 Thlrn. veranschlagt war, 27 Thlr. höher bezahlt wurde [...]"				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
-----------	---	--	--	--	-------------	---	---	---	----

Material (P34) +

Gold	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Emaille	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Silber	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️

Technik (P30) +

Vergolden	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Emaillieren	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Miniaturmalerei	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
Ziselieren	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️

Teil der Sammlung (P25) +

Sammlung Rothschild	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️	date unknown - 1898
British Museum	Qualifier +	-	📖	📅	🗨️	date 1898

Rezeption (P23) +

Kommentar	de Konrad Knebel (Hrsg.): Mitteilungen des Freiburger Altertumsvereins mit Bildern aus Freibergs Vergangenheit, 35. Heft, 1898, S. 100-103.				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
-----------	---	--	--	--	-------------	---	---	---	----

Kommentar (P24) +

de	Der von Obeliskten bekrönte Pokal erinnert an die Belagerung Freibergs im Winter 1642/43 durch die schwedische Armee unter General Lennart Torstensson, die von den Bürgern erfolgreich abgewehrt werden konnte.				Qualifier +	-	📖	📅	🗨️
----	--	--	--	--	-------------	---	---	---	----

Netzwerke zwischen Fürstenhäusern und Künstlern am Beispiel Anna Sophias von Dänemark, Kurfürstin von Sachsen

Case Study: David von Krafft im schwedischen Auftrag auf Reisen nach Sachsen

(1655 in Hamburg – 1724 in Stockholm), Maler/Hofmaler von Königin Ulrike Eleonore d. Ä. und König Karl XI. v. Schweden

- 1684 erhält David von Krafft ein jährliches Stipendium von der schwedischen Königin Ulrike Eleonore, um ins Ausland zu reisen; insbesondere nach Italien.
→ Aufgabe: Besuch verschiedener Höfe und Anfertigung von Porträts der dänischen und deutschen Verwandten der schwedischen Königin
- 1686 Krafft hält sich nachweislich am Dresdner Hof auf;
→ wohl Anfertigung des Porträts - auch wenn Zuschreibung des Gemäldes an ihn noch nicht 100% gesichert

Swed. Königin Ulrike Eleonore
Prinzessin von Dänemark
Auftraggeberin + Empfängerin

Künstler ↔ Auftraggeberin
Auftraggeberin ↔ dargest. Personen
Künstler ↔ dargest. Personen
Künstler ↔ Kulturtransfer
Sammlung ↔ Objekt

David von Krafft (zugeschr.), Anna Sophia Prinzessin von Dänemark und Kurfürstin von Sachsen (1647-1717) mit ihren Söhnen Johann Georg (IV.) und Friedrich August (I.), Öl auf Leinwand, um 1686, Nationalmuseum Schweden, Inv.Nr. NMGrh 874, übernommen 1866 aus Schloss Gripsholm.

Reiseüberlieferung des Malers David von Krafft

„[...] Åhr 1685 begaf jag mig till Hollstein och Meckelborg, och åhret derefter till Churfurstl. Saxiska hâfwet, derest iag hade den lyckan at aftaga de furstl. personerna, och sedermera blef af dem anmodat at resa ifrån det ena hâfwet i Tyskland till det andra, dem med min konst at betiäna, så at min resa till Italien således sig utdrog öfwer tre och et halft åhr. [...]”¹

»Im Jahre 1685 reiste ich nach Holstein und Mecklenburg, und im folgenden Jahre an den Churfürstl. sächsischen Hof, wo ich das Glück hatte, die fürstlichen Personen kennenzulernen, und später von ihnen gebeten wurde, von einem Hof in Deutschland zum anderen zu reisen, um ihnen mit meiner Kunst zu dienen, so dass meine Reise nach Italien also über dreieinhalb Jahre dauerte.«

Fragen:

- Wurde Krafft tatsächlich von der sächsischen Kurfürstenfamilie beauftragt?
- Gibt es Werke in (sächsischen) Sammlungen, die einen Auftrag bestätigen könnten?
→ Bislang keine Objekte in (sächsischen) Sammlungen gefunden

Sigfrid Lorentz Gahm Persson (transkr.): Biografiska samlingar, T. 14. Konstnärer. Vol. 1. Målare., »Framlidne Konglige hofkonterfejaren David Kraffts lefvernesomständigheter, af honom sjelf i pennan fattade år 1719», [Förteckning på mine gjorde tjenester och resor.], 1789, Uppsala University Library, Shelfmark: X 219, Folio 248r.

¹Zit. n. Martin Olin: Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet. [Doktorsavhandling (monografi), Avdelningen för konsthistoria och visuella studier], 2000, S. 197.

„Der Schwedische Mahler“ auf Reisen mit Kurfürstin Anna Sophia

Reise von Kurfürstin Anna Sophia, der pfälz. Witwe Wilhelmine Ernestine und Prinz Friedrich August nach Holstein im Juni 1686.

- Erstmals Nachweis darüber, dass Kurfürstin Anna Sophia auf einer Reise einen Künstler mit in ihrem Gefolge hatte
- Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um David von Krafft
- Reiseweg durch Fourierzettel und Speiseverzeichnis in den Quellen im Hauptstaatsarchiv Dresden belegt
- In Gottorf hielten sich zum gleichen Zeitpunkt u.a. auch Christian V. von Dänemark und seine Gemahlin Charlotte Amalie auf

Handwritten document titled "Personen" (Persons) with a list of names and a column for "Pferde" (Horses). The document is dated "Juni 1686".

Personen	Pferde
1. Herr Hofmeister	
2. Herr Hofrath	
3. Herr Hofrath	
4. Herr Hofrath	
5. Herr Hofrath	
6. Herr Hofrath	
7. Herr Hofrath	
8. Herr Hofrath	
9. Herr Hofrath	
10. Herr Hofrath	
11. Herr Hofrath	
12. Herr Hofrath	
13. Herr Hofrath	
14. Herr Hofrath	
15. Herr Hofrath	
16. Herr Hofrath	
17. Herr Hofrath	
18. Herr Hofrath	
19. Herr Hofrath	
20. Herr Hofrath	
21. Herr Hofrath	
22. Herr Hofrath	
23. Herr Hofrath	
24. Herr Hofrath	
25. Herr Hofrath	
26. Herr Hofrath	
27. Herr Hofrath	
28. Herr Hofrath	
29. Herr Hofrath	
30. Herr Hofrath	
31. Herr Hofrath	
32. Herr Hofrath	
33. Herr Hofrath	
34. Herr Hofrath	
35. Herr Hofrath	
36. Herr Hofrath	
37. Herr Hofrath	
38. Herr Hofrath	
39. Herr Hofrath	
40. Herr Hofrath	
41. Herr Hofrath	
42. Herr Hofrath	
43. Herr Hofrath	
44. Herr Hofrath	
45. Herr Hofrath	
46. Herr Hofrath	
47. Herr Hofrath	
48. Herr Hofrath	
49. Herr Hofrath	
50. Herr Hofrath	
51. Herr Hofrath	
52. Herr Hofrath	
53. Herr Hofrath	
54. Herr Hofrath	
55. Herr Hofrath	
56. Herr Hofrath	
57. Herr Hofrath	
58. Herr Hofrath	
59. Herr Hofrath	
60. Herr Hofrath	
61. Herr Hofrath	
62. Herr Hofrath	
63. Herr Hofrath	
64. Herr Hofrath	
65. Herr Hofrath	
66. Herr Hofrath	
67. Herr Hofrath	
68. Herr Hofrath	
69. Herr Hofrath	
70. Herr Hofrath	
71. Herr Hofrath	
72. Herr Hofrath	
73. Herr Hofrath	
74. Herr Hofrath	
75. Herr Hofrath	
76. Herr Hofrath	
77. Herr Hofrath	
78. Herr Hofrath	
79. Herr Hofrath	
80. Herr Hofrath	
81. Herr Hofrath	
82. Herr Hofrath	
83. Herr Hofrath	
84. Herr Hofrath	
85. Herr Hofrath	
86. Herr Hofrath	
87. Herr Hofrath	
88. Herr Hofrath	
89. Herr Hofrath	
90. Herr Hofrath	
91. Herr Hofrath	
92. Herr Hofrath	
93. Herr Hofrath	
94. Herr Hofrath	
95. Herr Hofrath	
96. Herr Hofrath	
97. Herr Hofrath	
98. Herr Hofrath	
99. Herr Hofrath	
100. Herr Hofrath	

Handwritten text at the bottom: "Auf geübten Befehl und in Obsequen seit dem Herrn von Bonicau" and a signature.

Handwritten document titled "Speiseverzeichnis" (Menu) with a list of food items and a column for "Pferde". The document is dated "Juli 1686".

Speiseverzeichnis	Pferde
1. Herr Hofmeister	
2. Herr Hofrath	
3. Herr Hofrath	
4. Herr Hofrath	
5. Herr Hofrath	
6. Herr Hofrath	
7. Herr Hofrath	
8. Herr Hofrath	
9. Herr Hofrath	
10. Herr Hofrath	
11. Herr Hofrath	
12. Herr Hofrath	
13. Herr Hofrath	
14. Herr Hofrath	
15. Herr Hofrath	
16. Herr Hofrath	
17. Herr Hofrath	
18. Herr Hofrath	
19. Herr Hofrath	
20. Herr Hofrath	
21. Herr Hofrath	
22. Herr Hofrath	
23. Herr Hofrath	
24. Herr Hofrath	
25. Herr Hofrath	
26. Herr Hofrath	
27. Herr Hofrath	
28. Herr Hofrath	
29. Herr Hofrath	
30. Herr Hofrath	
31. Herr Hofrath	
32. Herr Hofrath	
33. Herr Hofrath	
34. Herr Hofrath	
35. Herr Hofrath	
36. Herr Hofrath	
37. Herr Hofrath	
38. Herr Hofrath	
39. Herr Hofrath	
40. Herr Hofrath	
41. Herr Hofrath	
42. Herr Hofrath	
43. Herr Hofrath	
44. Herr Hofrath	
45. Herr Hofrath	
46. Herr Hofrath	
47. Herr Hofrath	
48. Herr Hofrath	
49. Herr Hofrath	
50. Herr Hofrath	
51. Herr Hofrath	
52. Herr Hofrath	
53. Herr Hofrath	
54. Herr Hofrath	
55. Herr Hofrath	
56. Herr Hofrath	
57. Herr Hofrath	
58. Herr Hofrath	
59. Herr Hofrath	
60. Herr Hofrath	
61. Herr Hofrath	
62. Herr Hofrath	
63. Herr Hofrath	
64. Herr Hofrath	
65. Herr Hofrath	
66. Herr Hofrath	
67. Herr Hofrath	
68. Herr Hofrath	
69. Herr Hofrath	
70. Herr Hofrath	
71. Herr Hofrath	
72. Herr Hofrath	
73. Herr Hofrath	
74. Herr Hofrath	
75. Herr Hofrath	
76. Herr Hofrath	
77. Herr Hofrath	
78. Herr Hofrath	
79. Herr Hofrath	
80. Herr Hofrath	
81. Herr Hofrath	
82. Herr Hofrath	
83. Herr Hofrath	
84. Herr Hofrath	
85. Herr Hofrath	
86. Herr Hofrath	
87. Herr Hofrath	
88. Herr Hofrath	
89. Herr Hofrath	
90. Herr Hofrath	
91. Herr Hofrath	
92. Herr Hofrath	
93. Herr Hofrath	
94. Herr Hofrath	
95. Herr Hofrath	
96. Herr Hofrath	
97. Herr Hofrath	
98. Herr Hofrath	
99. Herr Hofrath	
100. Herr Hofrath	

Handwritten text at the bottom: "Auf geübten Befehl und in Obsequen seit dem Herrn von Bonicau" and a signature.

HStA DD, 10006 Oberhofmarschallamt, Nr. I, Nr. 014a, Bl. 75/80.
 Reisen Kurfürst Johann Georg III. und Gemahlin sowie der Kurprinzen Johann Georg und Friedrich August in- und außerhalb des Landes, 1686 – 1689. Reise von Kurfürstin Anna Sophia, der pfälz. Witwe Wilhelmine Ernestine und Prinz Friedrich August nach Holstein im Juni 1686.

Webanwendung DIKUSA: Georeferenzierte Visualisierung eines Künstlerweges

DIKUSA X

Krafft

Definiere Suchzeitraum

1546 1655

Name Ort Datum

Krafft, David von
Geboren in Hamburg (1655)

KÜNSTLER

DETAILSUCHE

EINSTELLUNGEN

Krafft, David von
1655 - 1724
Maler, Miniaturmaler

Stationen 23 Auftraggeb. 4 Meister 5 Schüler 2

Werke 1

- 1655 Geburt in Hamburg.
- 1675 Ruf nach Stockholm durch Onkel David Klöcker, gen. Ehrenstrahl.
- 1684 setzt ihm die schwedische Königin Ulrike Eleonore d.Ä. ein jährliches Stip. aus.
- 1684 Aufenthalt in Dänemark; vermutlich am dän. Königshof.
- 1685 Aufenthalt in Schwerin.
- 1685 Aufenthalt in Güstrow.
- 1686 weilte Krafft vmtl. im Frühsommer am kursächs. Hofe in Dresden, um die Kurfürstenfamilie zu malen.
- 1686 Abreise aus Dresden nach Holstein am 01. Juli 1686 im Gefolge von Kurfürstin Anna Sophia.
- 1686 Ankunft am 11. Juli 1686 im Gefolge der sächsischen Kurfürstin. Traf dort wohlmöglich auf die dänische Königsfamilie, die sich seit Juli ebenfalls in Gottorf ahielt.
- 1687 Studium für 1 Jahr in Venedig.
- 1688 Aufenthalt in Florenz.
- 1688 bis ca. 1690 Aufenthalt in Rom.
- 1690 Aufenthalt in Neapel.
- 1691 bis ca. 1692 Aufenthalt in Bologna.
- 1692 bis 1693 2. Aufenthalt in Venedig; Reise über Modena, Parma, Mailand, Genua.

Wikidata: <https://www.wikidata.org/wiki/Q10862983>
GND: <https://d-nb.info/gnd/118553070>

Künstler:

- Personenrecherche
- Anzeige von Lebens-/Wirkstationen
- Anzeige der Netzwerke
- Dynamische Visualisierung des Künstlerweges

Detailabfrage erstellen:

Ich suche:

Personen

Objekte

Optionale Suchparameter:

Verbindung

Person

Ort

Gottorf

Objekt

Beruf

Suchzeitraum

1684 1705

SUCHE

KÜNSTLER

DETAILSUCHE

Letzte Suchanfragen:

Detailsuche:

- interaktive Recherche zu Personen, Wirkungsorten und Objekten sowie Netzwerken ggf. in bestimmten Zeiträumen

EINSTELLUNGEN

	<p>Krafft, David von</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Ankunft in Gottorf im Gefolge von Kurfürstin Anna Sophia.</p>
	<p>Charlotte Amalie, Dänemark, Königin</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Ankunft der dänischen Königin in Gottorf.</p>
	<p>Christian Albrecht, Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzog</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Start der diplomatischen Verhandlungen auf Schloss Gottorf, wo der Herzog teilgenommen haben dürfte.</p>
	<p>Friederike Amalie, Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzogin</p> <p>Standort: Gottorf (1684) Beschreibung: Verließ Schloss Gottorf auf Befehl ihres Bruders Christian V. von Dänemark.</p>
	<p>Friederike Amalie, Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzogin</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Möglicherweise hielt sie sich zu den Verhandlungen wieder auf Schloss Gottorf auf.</p>
	<p>Anna Sophia, Sachsen, Kurfürstin</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Kurfürstin Anna Sophia erreicht gemeinsam mit der verwitweten Kurfürstin zur Pfalz Wilhelmine Ernestine und Kurprinz Friedrich August (I.) Gottorf.</p>
	<p>Friedrich August I. (der Starke), Sachsen, Kurfürst</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Ankunft mit der Reisegesellschaft in Gottorf.</p>
	<p>Christian V., Dänemark, König</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Christian V. reiste nach Gottorf wo ihn auch wenige Tage später seine Gemahlin erreichte.</p>
	<p>Christian V., Dänemark, König</p> <p>Standort: Gottorf (1686) Beschreibung: Start der diplomatischen Verhandlungen auf Schloss Gottorf.</p>

Netzwerkvisualisierung des Malers David von Krafft

- Dokumentation und Auswertung von bisher etwa 600 Personendaten
 - Entwicklung der Wissensbasis *Weedata* zur Erfassung und Recherche mit Visualisierungskomponenten zur Künstlermobilität, Netzwerken und Werken der bildenden und darstellenden Künste.
 - Grad der transnationalen Vernetzung und Mobilität von Kunstschaffenden in Kursachsen im 17. Jahrhundert wesentlich höher als bisher angenommen.
 - Für das späte 17. Jahrhundert lassen sich Daten von Frauen in den darstellenden Künsten mit Bezug zum kursächsischen Hof nachweisen.
-
- Praxischeck: *Weedata* und Visualisierungskomponenten
 - vertiefende Recherchen zu Objekten in ländlichen und kleineren Museen
 - Abschluss der Recherchen zu den Netzwerken in den künstlerischen Disziplinen
 - Vertiefende Recherchen zu den Handlungsräumen und der Kunstförderung der sächsischen Kurfürstinnen im 17. Jahrhundert

Mögliche Folgeprojekte

- Erweiterung der Datenerhebung für das 16. und 18. Jahrhundert
- Entwicklung Visualisierungsmöglichkeiten im Bereich von Theater- und Musikgeschichte

Vielen Dank für Ihr Interesse